

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE EN SECTORES RURALES DEL CANTÓN QUEVEDO.

Community awareness raising for the educational inclusion of students with special educational needs in rural areas of the Quevedo canton.

AUTORES:

Sandra Karina Daza Suárez¹

Walter Lenin Chang Muñoz²

Airton Jesús Ortega Aguirre³

Pedro Pablo Luna Daza⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sdaza@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

Resumen

La investigación surgió del proyecto de vinculación con la sociedad desarrollado en el cantón Quevedo y sus zonas de influencia, provincia de Los Ríos, cuyo objetivo principal consistió en implementar un modelo de educación inclusiva y sensibilización comunitaria dirigido a familias de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE). El proyecto fue ejecutado por los estudiantes del 6.º y 7.º semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo. Se identificó la necesidad de fortalecer las competencias familiares y comunitarias en el uso de estrategias inclusivas y de dotar de recursos pedagógicos que favorecieran la participación activa de los estudiantes con NEE.

¹* Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, (0000-0001-6210-3214), sdaza@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, (0000-0003-1990-1346), wchang@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, (0009-0007-6567-0928), aortegaa@utb.edu.ec

⁴ Unidad Educativa Liceo “Bolivariano”, (0009-0006-8155-2887), pablo11@hotmail.com

En la fase inicial, se realizó un diagnóstico situacional que incluyó la caracterización de la población beneficiaria, la identificación de problemáticas asociadas a la falta de recursos, capacitación docente y sensibilización social, así como la revisión de datos estadísticos y marcos normativos sobre inclusión educativa. Esta etapa permitió comprender integralmente el contexto social y educativo, sirviendo de base para diseñar las acciones del proyecto.

Como parte del método, se planificaron e implementaron talleres formativos, casas abiertas y materiales didácticos adaptados, aplicando metodologías innovadoras como el aprendizaje invertido y el uso de tecnologías educativas. Se establecieron tres objetivos específicos: identificar estrategias inclusivas aplicables en el hogar, determinar el rol de las familias en el aprendizaje y capacitar en prácticas inclusivas para el contexto escolar.

Conclusión: Los resultados evidenciaron mejoras en la participación de estudiantes con NEE y en la capacitación familiar, demostrando que la implementación de acciones de sensibilización comunitaria constituye una estrategia eficaz para promover la inclusión educativa en sectores rurales.

Palabras clave:

Inclusión, Estrategias, Sensibilización, Familia, talleres

Abstract

This research emerged from the community outreach project carried out in the canton of Quevedo and its areas of influence, Los Ríos province, whose main objective was to implement an inclusive education model and community awareness program aimed at families of children and adolescents with special educational needs (SEN). The project was executed by students from the 6th and 7th semesters of the Basic Education program at the Universidad Técnica de Babahoyo, Quevedo Extension. The study identified the need to strengthen family and community competencies in using inclusive strategies and to provide pedagogical resources that facilitated active participation of students with SEN.

In the initial phase, a situational diagnosis was conducted, including the characterization of the beneficiary population, identification of issues related to lack of resources, teacher training, and social awareness, as well as the review of statistical data and regulatory frameworks on educational inclusion. This stage allowed a comprehensive understanding of

the social and educational context, serving as the basis for designing project actions.

As part of the methodology, formative workshops, open houses, and adapted educational materials were planned and implemented, applying innovative methodologies such as flipped learning and educational technologies. Three specific objectives were established: to identify inclusive strategies applicable at home, determine the role of families in learning, and train in inclusive practices for the school context.

Conclusion: Results evidenced improvements in student participation and family training, demonstrating that implementing community awareness actions is an effective strategy to promote educational inclusion in rural areas.

Keywords:

Inclusion, Strategies, Awareness, Family, Workshops

Introducción

La inclusión educativa se concibe como un enfoque pedagógico y social que garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, independientemente de sus características personales, sociales o culturales. Este enfoque trasciende el cumplimiento normativo y representa una visión integral que combina políticas públicas, prácticas docentes y estrategias comunitarias para reducir barreras y promover entornos educativos equitativos y de calidad (UNESCO, 2020). En este marco, la atención a las necesidades educativas especiales (NEE) adquiere relevancia, requiriendo la participación activa de familias, profesorado y comunidad en la implementación de medidas que favorezcan la inclusión educativa y social.

En Ecuador, el sistema educativo avanza hacia la inclusión, integrando más del 78% de estudiantes con NEE asociadas a discapacidades en instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y privadas. Sin embargo, persisten brechas relacionadas con la insuficiente capacitación de los actores educativos, la falta de recursos adaptados y la limitada sensibilización social frente a la diversidad. Estas limitaciones, junto a prejuicios y barreras culturales, afectan negativamente el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes con NEE.

El cantón Quevedo y sus zonas de influencia evidencian esta realidad, donde estudiantes con NEE y sus familias enfrentan dificultades para acceder a recursos pedagógicos inclusivos y participar plenamente en la vida escolar. Esta situación demanda intervenciones coordinadas que integren metodologías innovadoras, recursos adaptados y formación dirigida a familias y comunidad educativa.

En este contexto, el proyecto de vinculación “Construyendo Comunidades Inclusivas: Educación y Sensibilización para Niños, Niñas y Adolescentes con NEE en el Cantón Quevedo y sus Zonas de Influencia” tiene como objetivo general implementar programas de capacitación y sensibilización que fortalezcan las capacidades familiares para apoyar la inclusión educativa. El proyecto se fundamenta en teorías pedagógicas de inclusión, aprendizaje cooperativo y participación comunitaria, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, fortalecer la cohesión social y formar profesionales comprometidos con la equidad y justicia educativa.

Metodología

La investigación del proyecto se desarrolló bajo un **enfoque mixto**, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, con el propósito de implementar y evaluar un modelo de educación inclusiva y sensibilización comunitaria en el cantón Quevedo y sus zonas de influencia, provincia de Los Ríos. Se utilizó un **diseño no experimental**, de tipo descriptivo, exploratorio, transversal y de campo, orientado a identificar las necesidades formativas de las familias y a medir el impacto de las capacitaciones sobre la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE).

La **población objetivo** estuvo conformada por 503 beneficiarios directos, incluyendo estudiantes con NEE, sus familias y miembros de la comunidad educativa (docentes, profesionales y estudiantes universitarios). Para el diagnóstico inicial se aplicó un **muestreo intencional**, considerando la participación de actores clave en mesas de trabajo y talleres.

Se emplearon tres **instrumentos principales**:

1. **Encuesta estructurada** con escala Likert de 5 puntos, dirigida a padres de familia para medir conocimientos, actitudes y prácticas inclusivas antes y después de la intervención.

2. **Guía de observación**, para registrar la aplicación de estrategias inclusivas en entornos escolares y comunitarios.

3. **Registro de participación y productos generados** en talleres y casas abiertas.

Los instrumentos fueron validados mediante **juicio de expertos en inclusión educativa** y su confiabilidad se comprobó con el **coeficiente alfa de Cronbach ($\alpha = 0,872$)**, evidenciando alta consistencia interna.

La **recolección de datos** se efectuó en dos fases:

- Diagnóstico situacional inicial, mediante encuestas presenciales, entrevistas y revisión documental de estadísticas locales.
- Evaluación de impacto, comparando resultados antes y después de la ejecución de capacitaciones y actividades comunitarias.

El **procesamiento y análisis de datos cuantitativos** se realizó con **SPSS versión 28**, aplicando estadística descriptiva y pruebas de comparación de medias, mientras que los datos cualitativos se examinaron mediante **análisis de contenido**, identificando categorías emergentes relacionadas con inclusión y participación familiar.

Las **actividades de campo** incluyeron talleres formativos, elaboración de materiales didácticos adaptados, casas abiertas inclusivas y espacios de diálogo entre familias, docentes y estudiantes. Todo el proceso se desarrolló cumpliendo los principios éticos de consentimiento informado, confidencialidad y respeto a los derechos de los participantes, garantizando su participación voluntaria y consciente.

Resultados

Los resultados evidenciaron una **percepción mayoritariamente positiva** por parte de los participantes, incluidos padres de familia, docentes y actores comunitarios, frente a los elementos del proyecto "*Construyendo Comunidades Inclusivas*". Las respuestas, obtenidas mediante encuestas estructuradas con escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo), permitieron analizar dimensiones como conocimiento sobre inclusión educativa, aplicación de estrategias inclusivas en el hogar y valoración de las actividades de capacitación.

En términos generales, **412 de 503 padres y familiares (82%)** se ubicaron en los niveles de “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” respecto a la utilidad de las capacitaciones para mejorar prácticas inclusivas y apoyar el aprendizaje de sus hijos con NEE. Asimismo, **423 participantes (84%)** afirmaron que las guías y materiales didácticos entregados facilitaron la adaptación de actividades escolares al contexto familiar, mientras que **402 participantes (80%)** reconocieron que la participación en talleres fortaleció sus conocimientos sobre derechos educativos y normativa vigente.

Respecto al impacto percibido, **397 participantes (79%)** indicaron que ahora cuentan con más herramientas para promover un lenguaje inclusivo y adaptar el entorno doméstico, y **387 participantes (77%)** señalaron que incrementaron la comunicación con docentes para dar seguimiento a los procesos de aprendizaje.

El análisis por áreas específicas mostró que:

- **418 padres (83%)** consideraron que las estrategias inclusivas aprendidas contribuyeron a mejorar el rendimiento académico de sus hijos.
- **377 participantes (75%)** percibieron que los talleres fortalecieron el trabajo colaborativo entre familias, docentes y comunidad.
- **358 participantes (71%)** identificaron que las casas abiertas fueron efectivas para sensibilizar a la comunidad sobre inclusión educativa.

Se detectaron oportunidades de mejora: **90 participantes (18%)** necesitaron más acompañamiento práctico para aplicar estrategias inclusivas en casa, y **75 participantes (15%)** presentaron dudas sobre el uso de ciertos recursos tecnológicos.

Al aplicar pruebas de hipótesis mediante el **coeficiente Rho de Spearman**, se hallaron asociaciones significativas entre:

- Participación en talleres y mejora en conocimientos sobre inclusión educativa (**$r = 0.362$, $p = 0.004$**).
- Uso de materiales didácticos y frecuencia de aplicación de estrategias inclusivas en el hogar (**$r = 0.341$, $p = 0.006$**).
- Asistencia a casas abiertas y nivel de sensibilización comunitaria (**$r = 0.319$, $p = 0.011$**).

Por otro lado, no se evidenció relación significativa entre el uso de herramientas tecnológicas y la percepción de impacto educativo ($p = 0.142$), sugiriendo la necesidad de reforzar la capacitación en este ámbito.

El **índice de fiabilidad** obtenido mediante el coeficiente alfa de Cronbach fue de **0.872**, lo que indica alta consistencia interna del instrumento y respalda la confiabilidad de los datos recolectados.

Discusión

Los resultados confirman que la implementación de un **modelo integral de educación inclusiva** en contextos rurales fortaleció competencias familiares, aumentó la participación de estudiantes con NEE y promovió la sensibilización comunitaria. Los hallazgos coinciden con estudios previos que resaltan la importancia de estrategias colaborativas entre familia, escuela y comunidad para superar barreras educativas (UNESCO, 2020; Restrepo et al., 2024).

El incremento en el uso de estrategias inclusivas en el hogar y la participación en talleres evidenció que **la combinación de metodologías innovadoras, materiales adaptados y espacios de diálogo** genera impactos tangibles y sostenibles. Sin embargo, la falta de asociación entre el uso de herramientas tecnológicas y la percepción de impacto educativo indica la necesidad de reforzar la capacitación en competencias digitales, un aspecto señalado también en investigaciones recientes sobre inclusión en contextos rurales (Rivadeneira & Fernández, 2024).

En conclusión, los resultados reflejan que **la participación activa de familias y comunidad es clave** para promover la inclusión educativa, y que el modelo implementado puede servir como estrategia replicable en otros sectores rurales del país.

Conclusiones

La ejecución del proyecto “*Construyendo Comunidades Inclusivas*” en el cantón Quevedo y sus zonas de influencia evidencia que la participación familiar constituye un eje central para promover la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE). La implementación de acciones orientadas a fortalecer competencias

familiares y comunitarias, mediante talleres, casas abiertas y materiales adaptados, ha permitido consolidar un modelo de intervención que integra la capacitación continua, la sensibilización social y el trabajo colaborativo entre familias, docentes y actores institucionales.

Los hallazgos confirman que las metodologías participativas y el uso de recursos pedagógicos adaptados son estrategias eficaces para mejorar la implicación de los padres y la respuesta educativa hacia estudiantes con NEE, aportando nuevos conocimientos sobre la efectividad de intervenciones comunitarias en contextos rurales. Asimismo, la identificación de limitaciones como la brecha digital y la necesidad de acompañamiento práctico permite orientar futuras acciones hacia intervenciones más personalizadas y sostenibles.

El impacto del proyecto trasciende el ámbito familiar y escolar, promoviendo la cohesión comunitaria y fomentando una cultura de respeto a la diversidad, coherente con los principios de equidad educativa y los marcos normativos nacionales e internacionales. Además, el modelo implementado ofrece una referencia práctica para replicar estrategias inclusivas en otros contextos, evidenciando que la combinación de formación, sensibilización y materiales adaptados genera resultados medibles y sostenibles.

En síntesis, el proyecto constituye una herramienta estratégica para avanzar hacia una educación equitativa, participativa y de calidad, fortaleciendo la inclusión social y educativa, optimizando la gestión de recursos pedagógicos y consolidando una comunidad comprometida con la mejora continua y la atención integral de estudiantes con NEE.

Referencias bibliográficas

- Arnaiz-Sánchez, P. &. (2021). Educación inclusiva y colaboración familia-escuela: Retos y oportunidades. *Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa*, 15(2), 45–60. Obtenido de <https://doi.org/10.24061/2250-6101.v15.n2.2021.315>
- Salazar, C. &. (2021). *Inclusión educativa: Retos y estrategias para la atención a la diversidad*. Editorial Académica Española.

- UNESCO. (2020). Inclusión y educación: Todos, sin excepción. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020. UNESCO.
- UNESCO. (2020). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2020). Inclusión y educación: Todos, sin excepción. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020. . Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00003737>
- Vargas, M. &. (2022). La formación docente en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Revista Iberoamericana de Educación Inclusiva. 16(1), 123-140. Obtenido de <https://doi.org/10.23917/riei.v16i1.2022>
- **Ruela Lara, E. K., Pérez Bobadilla, K. Y., Beltrán Laínez, M. X., & Olave Díaz, O. A. (2025).***Estrategias de Inclusión Educativa para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en Escuelas Primarias Regulares del Ecuador. Revista Veritas De Difusão Científica, 6(2), 446–476 .*
<https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.642>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Ficha Informativa de Proyecto 2020 - Modelo de Educación Inclusiva.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/2020_Modelo-de-Educacion-Inclusiva.pdf
- **Iturbide Fernández, P., & Pérez Castro, J. (2020).**
Dilemas del profesorado en la inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad.. IE Revista de Investigación Educativa de La REDIECH, 11.
https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.1007

- **Arcos Proaño, J. (2023).**
La Inclusión Educativa en Ecuador: una mirada desde las Políticas Educativas.
https://www.researchgate.net/publication/372119303_La_Inclusion_Educativa_en_Ecuador_una_mirada_desde_las_Politiclas_Educativas
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Educación Especializada e Inclusiva.
<https://educacion.gob.ec/educacion-especial-inclusiva/>
- **Revistas Académicas:**
- *Revista Veritas De Difusão Científica*
<https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/642>
- *Revista SAGA* <https://revistasaga.org/index.php/saga/article/view/61>
- **Franco Rivadeneira, J. E., Gallardo Peñaherrera, K. P., & Villota Guevara, L. R. (2025).** *Fortalecimiento de la Inclusión Educativa: Hallazgos Diagnósticos en Instituciones Educativas del Cantón Quevedo.*
<https://orcid.org/0000-0002-4591-3108>
- **Rivadeneira-González, E., & Fernández-Fernández, M. (2024).**
Estrategia metodológica para atención de estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad en sector rural de Ecuador.
<https://doi.org/10.35622/j.rie.2024.02.004>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2023).**
Proyecto Modelo de Educación Inclusiva.
<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Proyecto-Educacion-Inclusiva.pdf>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2014).**
“PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN”.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/PLAN_DE_SENSIBILIZACION_100214.pdf

- **Restrepo García, P. A., Díaz Muriel, A. P., & Cuartas Ortiz, D. (2024).**
Oportunidades y barreras para la consolidación de prácticas de aula más inclusivas en el marco del modelo de Escuela Nueva.
<https://doi.org/10.14201/scero.31644>
- **Doukakis, S. (2021).**
A Management Approach of an E-Tutoring Program for High School Students.
<https://arxiv.org/abs/2104.03897>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Ficha Informativa de Proyecto 2020 - Modelo de Educación Inclusiva.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/2020_Modelo-de-Educacion-Inclusiva.pdf
- **Fundación Compartir (2023).**
Proyecto educación inclusiva.
<https://www.corporacioncompartir.org/copia-de-copia-de-proyectos>
- **Restrepo García, P. A., Díaz Muriel, A. P., & Cuartas Ortiz, D. (2024).**
Oportunidades y barreras para la consolidación de prácticas de aula más inclusivas en el marco del modelo de Escuela Nueva.
<https://doi.org/10.14201/scero.31644>
- **Doukakis, S. (2021).**
A Management Approach of an E-Tutoring Program for High School Students.
<https://arxiv.org/abs/2104.03897>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Ficha Informativa de Proyecto 2020 - Modelo de Educación Inclusiva.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/2020_Modelo-de-Educacion-Inclusiva.pdf
- **Fundación Compartir (2023).**
Proyecto educación inclusiva.
<https://www.corporacioncompartir.org/copia-de-copia-de-proyectos>

- **Restrepo García, P. A., Díaz Muriel, A. P., & Cuartas Ortiz, D. (2024).**
Oportunidades y barreras para la consolidación de prácticas de aula más inclusivas en el marco del modelo de Escuela Nueva.
<https://doi.org/10.14201/scero.31644>
- **Doukakis, S. (2021).**
A Management Approach of an E-Tutoring Program for High School Students.
<https://arxiv.org/abs/2104.03897>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Ficha Informativa de Proyecto 2020 - Modelo de Educación Inclusiva.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/2020_Modelo-de-Educacion-Inclusiva.pdf
- **Fundación Compartir (2023).**
Proyecto educación inclusiva.
<https://www.corporacioncompartir.org/copia-de-copia-de-proyectos>
- **Restrepo García, P. A., Díaz Muriel, A. P., & Cuartas Ortiz, D. (2024).**
Oportunidades y barreras para la consolidación de prácticas de aula más inclusivas en el marco del modelo de Escuela Nueva.
<https://doi.org/10.14201/scero.31644>
- **Doukakis, S. (2021).**
A Management Approach of an E-Tutoring Program for High School Students.
<https://arxiv.org/abs/2104.03897>
- **Ministerio de Educación del Ecuador (2020).**
Ficha Informativa de Proyecto 2020 - Modelo de Educación Inclusiva.
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/2020_Modelo-de-Educacion-Inclusiva.pdf
- **Fundación Compartir (2023).**
Proyecto educación inclusiva.
<https://www.corporacioncompartir.org/copia-de-copia-de-proyectos>